

Иқтибослар/Сноски/References:

- 1.Отажонов А. А. Legal analysis of signs participation in the crime // Право и жизнь. – 2019. – №. 1. – С. 62.
- 2.Асмандиярова Н.Р. Борьба с незаконной миграцией на региональном уровне: уголовно-правовой и криминологический аспекты: по материалам Республики Башкортостан. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 8.
- 3.Ахмедов М.Н. Противодействие нелегальной миграции: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Автореф. дис. ... канд.юрид.наук. – М., 2016. – С. 8.
- 4.Волох В.А. Формирование и реализация государственной миграционной политики Российской Федерации: состояние, тенденции, пути реализации». Автореф... дис. д-ра полит. наук. – М., 2013. – С.22.
- 5.Дудин Г.Е., Калинина С.В. Операция «Нелегальный мигрант» // Миграционное право. – 2013. – №2. – С. 24-29.
- 6.Жеребцов А.Н. Административно-правовой статус незаконных мигрантов в Российской Федерации нуждается в законодательном закреплении. // Общество и право. – 2009. – № 2. – С.241.
- 7.Исхаков А.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции. Автореф. дис. ... канд.юрид.наук. – Казань, 2018. – С. 8-13.
- 8.Кахбулаева Э.Х. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 14.
- 9.Кобец П.Н. Организация деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью иностранных граждан и лиц без гражданства // Вести. Вост.-Сиб. института МВД России (научно-практический журнал). – 2003. – № 3 (26). – С.28.
- 10.Красинец Е. С., Кубишин Е. С., Тюрюканова Е.В. Нелегальная миграция в Россию. – М., 2000. – С.29.
- 11.Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие: по материалам России и Азербайджана. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2008. – С. 8.
- 12.Рыбаковский Л.Л. Практическая демография. [Электрон манба] URL: <http://rybakovsky.ru/migracia2.html>
- 13.Смашникова Т.Б. Административно-правовое противодействие незаконной миграции в Российской Федерации и республике Беларусь

сравнительно-правовой анализ. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – Челябинск. 2012. – С.9.

14.Сухарникова А.В. Незаконная миграция и миграционный контроль в России // Административное право и административный процесс в России. – 2013. – № 2. – С. 36

15.Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. Е-М / Таҳрир ҳайъати: Т. Мирзаев (раҳбар) ва бошқ.; ЎЗР ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Тошкент. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 588-589.

16.Федорако А. Миграция населения: понятие, причины, последствия. // Журнал международного права и международных отношений. – 2012. – № 4. – С.6.

17.Шкилев А.Н. Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006. – С.12.

